

Гумін О. М.
*Д.ю.н., професор,
професор кафедри кримінального права і процесу
Навчально-наукового інституту права,
психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0002-8016-945X>*

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

**JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право**

Анотація. Стаття присвячена аналізу судової практики щодо кримінальних правопорушень у публічній закупівельній сфері.

Встановлено, що кримінальні розслідування і судочинство здійснюється у розрізі різних злочинів за різними статтями ККУ, переважно пов'язаних з певними злочинами у сфері службової діяльності (розділ XVII Особливої частини ККУ), статтею 369 ККУ, статтею 96 ККУ і статтею 191 ККУ та часто у їх поєднанні, які безпосередньо не стосуються проведення публічних закупівель, але можуть мати місце при організації і проведенні закупівель.

Досліджено, що судова практика у кримінальних справах, яка стосується публічних закупівель, стосується загальної практики застосування і здійснення судочинства саме у контексті Кримінального кодексу України.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, судова практика, публічні закупівлі, тендер, корупція, правопорушення, неправомірна вигода.

Annotation. The article is devoted to the analysis of judicial practice regarding criminal offenses in the public procurement sphere.

It has been established that there is no separate article in the Criminal Code of Ukraine (CCU) that would provide for liability for violations of the law specifically in the field of public procurement.

Studying the judicial practice of criminal proceedings for crimes committed in the field of public procurement, it was established that most of these are crimes in the field of official activity (official negligence) (Articles 364–370 of the Criminal Code of Ukraine), appropriation, waste of property or possession of it by abuse of official position with with losses over UAH 100,000 and with losses over UAH 1 million (Articles 190–191 of the Criminal Code of Ukraine) and also detection of bribery (Articles 368–370 of the Criminal Code of Ukraine) in the specified area.

Therefore, criminal investigations and proceedings are carried out in the context of various crimes under various articles of the Criminal Code, and often in their combination, which do not directly relate to the conduct of public procurement, but may take place during the organization and conduct of procurement.

It has been studied that the judicial practice in criminal cases, which concerns public procurement, refers to the general practice of applying and carrying out judicial proceedings in the context of the Criminal Code of Ukraine.

Due to corruption mechanisms in the field of state procurement, annual losses amount to more than 20% of the expenditure part of the state budget.

According to the general rule of the Criminal Procedure Code of Ukraine, in proceedings on criminal offenses related to public procurement, the guilt of the accused in committing a criminal offense, the form of guilt, motive and purpose are the object of proof.

Keywords: criminal liability, court practice, public procurement, tender, corruption, offense, unlawful benefit.

Вступ

Сфера публічних закупівель є однією з найважливіших у державі і найдинамічнішою сферою діяльності, що, відповідно, породжує і значну кількість правопорушень, за які, національним законодавством, передбачено різні види відповідальності, зокрема і кримінальну.

Попри постійне вдосконалення законодавчої бази і впровадження електронних майданчиків для здійснення публічних закупівель, метою яких є уникнення злочинних схем розкрадання бюджетних коштів, існує значна кількість недоліків процесуального характеру стосовно процедури проведення тендеру, оскарження тендерів, проведених із порушенням умов, та тих, що мають ознаки змови та призвели до спотворення результатів тендерів, торгів, аукціонів. Поряд із цими проблемами, Антимонопольний комітет як орган оскарження публічних закупівель має безліч перепон у виявленні, розслідуванні та притягненні до відповідальності за спотворення результатів закупівель.

Рівень порушень у сфері публічних закупівель свідчить про актуальність розгляду цього питання і необхідності подолання високого рівня змов та спотворень результатів закупівель. Як наслідок, ці протиправні дії призводять до розкрадання бюджетних коштів. Так, за статистикою, через незаконні оборудки у сфері держзакупівель щорічні збитки становлять понад 20 % видаткової частини держбюджету.

Мета статті. Зробити аналіз судової практики в кримінальних провадженнях у сфері публічних закупівель та визначити основні акценти прогалин кримінального правозастосування про закупівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням окремих питань щодо особливостей кримінальної відповідальності при здійсненні закупівельної діяльності займалися В. І. Гута, Б. В. Деревянко, О. М. Мартинюк, А.О. Нестеренко, В. В. Смиринський, О.А. Туркот, Н. Б. Ткаченко, О. В.Сара, А. Б. Павловський, А. М. Чередарчук, С. А. та інші.

Результати

Публічні закупівлі в Україні пройшли значний трансформаційний шлях і, враховуючи сучасну правову регламентацію закупівельних процедур і технічне забезпечення – їх нинішнє здійснення відповідає усім нормам Європейського Союзу. Проте, зважаючи на людський фактор, сфера публічних закупівель й надалі є інструментом корупційних діянь та швидкого й безкарного збагачення. Протидія правопорушенням під час здійснення публічних закупівель набула не лише економічного, а й загальнодержавного характеру. Таке становище призводить до поширення кримінальних правопорушень в управлінській сфері, а також у виконавчій і законодавчій структурах тощо [1, с. 83].

Потрібно зауважити, що замість того, щоб здійснювати конкретні кроки, спрямовані на усунення причин та умов зловживань при державних закупівлях, держава породжує нові корупційні можливості і лише загострює ситуацію. Саме тому державні закупівлі були і залишаються сферою з високим рівнем кримінальних проявів та інших злочинних посягань, які призводять до виведення в тіньовий обіг бюджетних коштів, що становить одну із реальних загроз національній безпеці держави, визначених у Законі України «Про національну безпеку України» [2].

Так, за даними фахівців, від 50 до 75 % бюджетних асигнувань під час процедури публічних закупівель освоювалося з численними порушеннями.

Вивчення судової практики кримінальних проваджень за злочинами, вчинених у сфері публічних закупівель, встановлено, що здебільшого це злочини у сфері службової діяльності (службова недбалість) (ст. 364–370 КК України), привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем зі збитками понад 100 тис. грн та зі збитками понад 1 млн грн (ст. 190–191 КК України) і також виявлення фактів хабарництва (ст. 368–370 КК України) у зазначеній сфері [3].

Враховуючи широкий спектр здійснюваних правопорушень у сфері публічних закупівель та криміногенний вплив в цій сфері діяльності, доцільно розглянути існуючі та потенційні загрози і наслідки.

Суспільно-небезпечні наслідки кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель пов'язані з масштабним розкраданням бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель.

Усе частіше замовники замислюються над законодавчим регулюванням відповідальності у сфері публічних закупівель.

Є різні види відповідальності, але більш за все закупівельників турбують питання кримінальної відповідальності. В контексті нашого дослідження ми розглянемо саме кримінальну відповідальність.

Так, у ст. 2 ККУ зазначено, що підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, у зв'язку з чим, перш за все маємо з'ясувати, що таке склад злочину та його ознаки. Складом злочину є певна сукупність ознак, що встановлені у Кримінальному кодексі України, що визначають вчинене суспільно небезпечне діяння як злочин [4, с. 136].

Тільки сукупність усіх передбачених законом ознак складу може бути підставою кримінальної відповідальності.

Кожен склад злочину передбачає певний набір ознак викладений у відповідній статті Кримінального кодексу України.

Об'єктом злочину є ті суспільні відносини, що охороняються законом та на які посягає злочин завдаючи тим самим шкоди.

Об'єктивна сторона – зовнішня сторона діяння, яка виражається у вчиненні передбаченого законом діяння (дії чи бездіяльності), що заподіює чи створює загрозу заподіяння шкоди об'єкту злочину.

Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до Кримінального кодексу України може наставати відповідальність.

Крім того, окремим видом суб'єктів злочину є службові особи які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Водночас, доводячи обставини, які стосуються вини суб'єкта кримінального правопорушення, необхідно враховувати, що факт усвідомлення незаконності його діяльності може бути доведений у результаті аналізу об'єктивних обставин учинення кримінального правопорушення.

Зокрема, порушення такою особою чинного законодавства про здійснення публічних закупівель, а також відомчих (внутрішніх) нормативно-правових актів замовника, якими затверджено певні інструкції або правила.

Що стосується службових осіб підприємств постачальника, то їх вина може бути визначена сутністю необхідної технічної бази та професійного складу підприємства, відсутністю дозвільних документів на зайняття певними видами діяльності тощо [5].

Розглянемо детальніше один з прикладів кримінальної відповідальності за вчинені правопорушення наведені у вищезазначених статтях.

Службова недбалість (стаття 367 КК України) [3], тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

З об'єктивної сторони такий злочин має наступні ознаки: по-перше, це дія, зловживання не може бути вчинено шляхом бездіяльності; по-друге, така дія має бути у причинно-наслідковому зв'язку з наслідками у вигляді істотної шкоди.

З суб'єктивної сторони злочин має такі ознаки: по-перше, наявність вини у формі прямого умислу; по-друге, наявність мети одержання будь-якої неправомірної вигоди.

Наприклад, [7] уповноважена особа КНП «ЮМБЛ», шляхом неналежного виконання своїх службових обов'язків, діючи всупереч Закону України «Про публічні закупівлі» та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275, належним чином не перевіряючи достовірність даних стосовно середньо-ринкової вартості дизель-генератора марки «DE – 100 IS з АВР» з метою дотримання принципів максимальної економії, ефективності та пропорційності використання бюджетних коштів, хоча повинен був перевіряти достовірність цих даних та мав реальну можливість це зробити, забезпечив проведення закупівлі без використання електронної системи закупівель товару за завищеними цінами.

За результатами такої процедури укладений та виконаний договір за ціною, що є значно вище ринкової, що завдало істотної шкоди державному закладу.

Зауважимо, що даний приклад є дещо спрощеним, оскільки в залежності від конкретних обставин справи дії такої службової особи можуть кваліфікуватися за сукупністю злочинів.

Кримінальною відповідальністю за вчинення такого правопорушення є штраф від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років. В якості додаткового покарання виступає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Проаналізувавши низку судових справ стосовно кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель, можемо стверджувати, що кримінальні правопорушення у сфері публічних закупівель є наслідком ряду наступних обставин:

- 1) посадові особи, наділені повноваженнями пов'язаними з прийняттям рішення про закупівлі товарів і послуг практично не обтяжені контролем з боку суспільства;
- 2) чиновники, які обіймають керівні посади у зазначеній сфері, часто займаються організованою злочинною діяльністю;
- 3) державний бюджет втрачає колосальні кошти внаслідок таких кримінальних дій;
- 4) збільшуються витрати суб'єктів господарювання, які перекладаються на споживачів через підвищення цін і тарифів;
- 5) державні програми є недофінансованими і, як наслідок, їх реалізація втрачає якість або затягується у часі [8].

Можемо констатувати, що у кримінальних правопорушеннях, пов'язаних із державними закупівлями держава, передусім, є жертвою кримінального правопорушення, тому що саме вона недоотримує той результат, на який розраховувала виділяючи бюджетні кошти.

Насамперед, втрачається репутація самої держави, її державних інституцій, збільшується рівень недовіри населення до органів державної влади тощо. Враховуючи зазначене вище, вина

суб'єктів кримінальних правопорушень, пов'язаних із здійсненням публічних закупівель, полягає у формі умислу. Так, наприклад, кримінальні правопорушення за ст.ст. 205, 366, 369 КК України передбачають вчинення їх із прямим умислом, водночас кримінальні правопорушення за ст. 190, 191, 364, 365-2, 368, 368-2, 368-4 КК України окрім прямого умислу характеризуються ще й корисливим мотивом [3].

Разом з тим, поняття вини у кримінальному провадженні охоплюється не тільки її наявністю, як теоретичним підґрунтям, а й визнанням та доведенням у судовому порядку. Так, «ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом» [9].

На практиці, все частіше зустрічаються випадки, коли особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у сфері публічних закупівель, повністю або частково не визнає своєї вини у відповідних злочинних операціях (управлінських, господарських, фінансових, посадових). Такі показання необхідно ретельно і всебічно перевіряти, а доводи, на які посилається особа, повинні бути або підтвержені, або спростовані слідчим, прокурором чи судом. Спростування, як правило, відбувається за допомогою інших доказів, які містяться у матеріалах кримінального провадження. У випадку, якщо після цього залишаються якісь сумніви, то вони трактуються на користь підозрюваного, обвинуваченого [10].

Оскільки кримінальні правопорушення у сфері публічних закупівель характеризуються певною специфікою, то й вина суб'єктів таких кримінальних правопорушень теж має свої особливості і труднощі. Тому, все дедалі частіше порушники тендерного законодавства відхрещуються від своєї участі у таких кримінальних правопорушеннях, нерідко перекидаючи свою вину на інших підпорядкованих або вищестоящих службових осіб [11].

Слід зазначити, що згідно з ч. 3 ст. 373 Кримінального процесуального кодексу України обвинувальний вирок, як початок для притягнення до відповідальності учасника закупівель, не може ґрунтуватися на припущеннях, і суд його ухвалює лише за умови доведеності під час судового розгляду винуватості особи в учиненні злочину.

Водночас статистика обвинувальних вироків учасників закупівель через тендерну процедуру засвідчує, що більшість цих кримінальних справ до суду просто не доходять – їх закривають на стадії досудового розслідування.

Вина кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель характеризується тим, що особи вчиняють такі діяння цілком усвідомлено, однак часто повністю або частково не визнають своєї вини. Здебільшого вина досліджуваних кримінальних правопорушень виступає у формі прямого умислу, а інколи може поєднуватись з корисливим мотивом.

Основною характеристикою мотиву і мети кримінальних правопорушень є те, що вони вимагають свого встановлення лише у тих випадках, коли про це прямо зазначено у законі або коли вони однозначно впливають із змісту кримінального правопорушення.

Висновки

Таким чином, можна стверджувати, що правопорушення у сфері публічних закупівель призводить до надзвичайно негативних соціально-економічних наслідків. Наслідки злочинності у сфері публічних закупівель мають складну й розгалужену структуру, можуть проявлятися практично на всіх рівнях суспільного життя, що вкотре підтверджує особливу важливість у даній сфері.

Список використаних джерел

1. Швидка Т. І. Застосування спекулятивних схем при публічних закупівлях та проблеми притягнення до відповідальності. *Право та інновації*. 2018. № 2. С. 80-86.
2. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-V. Офіційний вісник України від 25.05.2012. 2012 р., № 37, URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.
4. Дараган В.В. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель. *Наука і правоохорона*. 2015. № 1 (27). С. 135-140.
5. Іванов О.В. Щодо подолання корупції у сфері державних закупівель в Україні. Аналітична записка Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. URL: <http://www.niss.gov.ua/articles/1486>.
6. Дерев'янка Б. В., Смолин Г. В., Туркот О. А. Окремі шляхи боротьби з порушеннями у сфері публічних закупівель. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2017. Вип. 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2017_5_18.
7. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111549691>
8. Чередарчук А. М. Суб'єктивна сторона кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель. *Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України*. 2020. Вип. 54. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2020_54_16.
9. Радник у сфері публічних закупівель. URL: https://radnuk.com.ua/praktyka_zakupivel/kontrol_ta_vidpovidalnist/kryminalna-vidpovidalnist-u-sferi-publichnykh-zakupivel-chastyna-ii/?nsl-notice=1&nsl_bypass_cache=2a3ad87e04a77eef6ca93791f33c114b.
10. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114820867>.
11. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/72094173#>.